

“FITOFRUFOL-M” BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHA TARKIBIDAGI SUVDA ERIYDIGAN VITAMINLARNI O‘RGANISH

Mullajonova M.T.

Komilov X.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: robiya1903i@gmail.com tel: (90)374-04-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186079>

Dolzarbli: vitaminlarning immun tizimi faoliyatlariga ta'siri doimiy qiziqish uyg'otgan bo'lib, ularning yetishmasligi inson tanasining barcha a'zolari va tizimlarining holati va faoliyatiga ta'sir qiladi. Vitaminlarning yetishmasligi yoki bo'lmasligi metabolik kasalliklarga, jismoniy va aqliy faoliyatning pasayishiga, tananing tez charchashiga olib keladi, bolalarning o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shu bilan birga, vitaminlar yetishmasligi tufayli immun tizimining patogen omillar ta'siriga qarshi turish qobiliyati pasayadi va turli patologik holatlar va surunkali kasalliklarning rivojlanishiga moyillik kuchayadi. Vitaminlarning metabolik jarayonlarda keng ishtirok etishi turli kasalliklarning oldini olish va davolashda qo'llash, boshqa terapevtik vositalarning ta'sirini to'ldirish, kuchaytirish va ba'zi hollarda yaxshilash imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi: yuqoridagilarni inobatga olib “Fitofrufol-M” biologik faol qo‘shimchaning kimyoviy tarkibini o‘rganishni davom ettirib, suvda eriydigan vitaminlarni o‘rganish.

Usul va uslublar: Vitaminlarni aniqlash gradient nasosli, termostatik kolonka va o'zgaruvchan to'lqin uzunligiga ega. UB detektorlari bilan jihozlangan Shimadzu HPLC-10 VP xromatografida yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida amalga oshirildi [1,2].

Xromatografiya shartlari:

➤ zarracha o'lchami 5 mkm bo'lgan Zorbax Eclipse sorbenti bilan to'ldirilgan Hypersil ODS C-

18 4.6 x 150 mm li kolonka;

➤ UB detektorining to'lqin uzunligi- 270 nm;

➤ Termostat kolonkasining harorati 35°C, elyuent oqimi tezligi 1.0 ml/daq, kiritilgan namunaning hajmi 20 mkl, xromatografiyalash davomiyligi 18 daqiqa.

Tahlil gradientli elyuasiyalash rejimida amalga oshirildi.

Qo'zg'aluvchan faza sifatida ikki komponentli eluent tizimidan foydalanilgan: pH qiymati trimetilamin bilan 3.0 ga keltirilgan 4 mmol/l natriy 1-geksansulfon (A eritmasi), metanol (B eritmasi). Olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

Jadval

“Fitofrufol-M” biologik faol qo‘shimchaning suvda eriydigan vitaminlar tarkibi

Aniqlangan vitaminlar	Ushlanish vaqti, daqiqa	Miqdoriy, mg/ml
Askorbin kislotasi (C)	4,296	1,46
Piridoksin (B ₆)	5,668	0,28
Tiamin gidrokslorid (B ₁)	14,764	0,26
Nikotinamid (PP)	2,934	0,11

Natijalar: jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, “Fitofrufol-M” biologik faol qo‘shimcha tarkibida C, B₆, B₁, PP vitaminlar borligi aniqlandi.

Xulosalar: Olib borilgan tadqiqotlar natijasida “Fitofrufol-M” biologik faol qo’shimcha tarkibida organizm uchun muhim ahamiyatga ega C, B₆, B₁, PP vitaminlari mavjud bo’lib, Ular orasida askorbin kislotasi (C) miqdoriy jihatdan ustunlik qiladi, uning yetishmasligi depressiya, milklarning qonashi, burundan qon oqishi, yuqori qon bosimiga olib kelishi mumkin.

References:

1. Государственная фармакопея Республики Узбекистан. Первое издание, том 1.- Ташкент, 2021. -С.380.
2. Mullajonova M.T., Urmanova F.F., Pulatova D.K., Mullajonov T.A., Rud N.K. Изучение водорастворимых витаминов нового растительного сбора «Фитофруфол» //Farmatsevtika jurnali -2023.-№4.-С.16-20.